

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6640738>

УДК 316.4.063-614.1

Фролов В.К., Игнаткова А.С., Старченкова Ю.Е.

Фролов Виктор Кириллович, кандидат медицинских наук, доцент, Тульский государственный университет, Россия, 300012, г. Тула, проспект Ленина 92. E.mail: forum@tsu.tula.ru.

Игнаткова Антонина Сергеевна, кандидат медицинских наук, доцент, Тульский государственный университет, Россия, 300012, г. Тула, проспект Ленина 92. E.mail: forum@tsu.tula.ru.

Старченкова Юлия Евгеньевна, кандидат медицинских наук, доцент, Тульский государственный университет, Россия, 300012, г. Тула, проспект Ленина 92. E.mail: forum@tsu.tula.ru.

Влияние социально-экономических факторов на общую смертность и смертность от социально значимых болезней населения Тульской области

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние социально-экономических факторов на общую смертность и смертность от социально значимых болезней населения Тульской области. Определено изменение некоторых социально-экономических характеристик Тульской области. Выявлена динамика этих процессов, изучена связь между ними путём вычисления коэффициента корреляции Пирсона. Рассмотрена динамика общей смертности и смертности от социально значимых заболеваний в Тульской области. В результате проведенного исследования сделан вывод о наличии коррелятивной связи между снижением показателей смертности при злокачественных новообразованиях с улучшением социально-экономических условий, но достоверной значимости в нашем исследовании не отмечено. Определено, что наиболее выраженная и достоверная корреляция отмечена между улучшением социально-экономических характеристик и снижением общей смертности населения и смертности от туберкулёза.

Ключевые слова: социальные факторы, экономические факторы, смертность населения, корреляция, система кровообращения, злокачественные новообразования, туберкулёз.

Frolov V.K., Ignatkova A.S., Starchenkova Yu.E.

Frolov Viktor Kirillovich, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tula State University, Russia, 300012, Tula, Lenin Avenue 92. E.mail: forum@tsu.tula.ru.

Ignatkova Antonina Sergeevna, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tula State University, Russia, 300012, Tula, Lenin Avenue 92. E.mail: forum@tsu.tula.ru.

Starchenkova Yulia Evgenievna, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tula State University, Russia, 300012, Tula, Lenin Avenue 92. E.mail: forum@tsu.tula.ru.

The influence of socio-economic factors on the overall mortality and mortality from socially significant diseases of the population of the Tula region

Abstract. This article examines the impact of socio-economic factors on overall mortality and mortality from socially significant diseases of the population of the Tula region. The change of some socio-economic characteristics of the Tula region is determined. The dynamics of these processes was determined, the relation-

ship between them was studied by calculating the Pearson correlation coefficient. The dynamics of total mortality and mortality from socially significant diseases in the Tula region is considered. As a result of the study, it was concluded that there is a correlative relationship between a decrease in mortality rates in malignant neoplasms with an improvement in socio-economic conditions, but no significant significance was noted in our study. It was determined that the most pronounced and reliable correlation was noted between the improvement of socio-economic characteristics and a decrease in the overall mortality of the population and mortality from tuberculosis.

Key words: social factors, economic factors, population mortality, correlation, circulatory system, malignant neoplasms, tuberculosis.

Актуальность. Заболевания системы кровообращения, злокачественные новообразования и туберкулёз Постановлением Правительства Российской Федерации, наряду с другими, отнесены к социально значимым заболеваниям [3]. Социально значимые заболевания составляют более 9% смертности населения России в трудоспособном возрасте и, таким образом, влияют на социально - экономическую обстановку в государстве [1, с.7-17].

Цель исследования заключалась в изучении влияния ряда социально-экономических изменений в Тульской области на показатели общей смертности и смертности населения от заболеваний системы кровообращения, злокачественных новообразований и туберкулёза.

Материалы и методы. Материалами исследования служили официальные статистические данные о социально-экономических изменениях, общей смертности и смертности населения от заболеваний системы кровообращения, злокачественных новообразований и туберкулёза в Тульской области за период 2013-2019гг [4, с.9-11, 41-42; 5, с.18-20, 43-44; 6, с.17-18, 41-42].

Определялась динамика этих процессов, изучалась связь между ними путём вычисления коэффициента корреляции Пирсона [2].

Результаты и обсуждение

В таблице 1 приведены данные о динамике некоторых социально - экономических характеристик (факторов) Тульской области за семилетний период с 2013 по 2019 годы.

Таблица 1. Изменение некоторых социально-экономических характеристик Тульской области.

Наименование и единицы измерения характеристик (факторов)	Величины характеристик (факторов) в указанные годы:							2019± к 2013, %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Алкоголизация населения (на 100 тыс.чел.)	1689.0	1666.8	1568,0	1456,0	1310,0	1175,0	1027,0	-39.2
Наркомания и токсикомания (на 100 тыс.чел)	143.3	148.6	142.2	137.3	122.9	116.5	110.9	-22.6
Безработица (тыс.чел, зарегистрированных в государственных учреждениях занятости)	7.0	7.2	6,8	5,9	4,3	3,7	3.6	-48.6
Среднедушевые денежные доходы (тысяч руб.)	20.9	23.04	26.3	27.4	27,4	27,8	28,6	+36.8
Общая площадь жилых помещений (м ² / 1 чел)	26.3	26.8	27.2	27.7	28.1	28.9	29.5	+12,2
Расходы на здравоохранение (рубль/чел в год)	6750	6900	7273	8101	4848	19172	21401	+317,1

По всем 6-ти приведенным в таблице 1 характеристикам отмечены положительные социальные сдвиги. Значительно снизилась алкоголизация и наркотизация населения (на 39,2% и 22,6% соответственно), почти на половину уменьшилась безработица (-48,6%). Среднедушевые денежные доходы населения повысились на 36,8%, улучшились жилищные условия: общая площадь жилых помещений в рас-

чёте на 1 человека увеличилась на 12,2%. Более чем в 3 раза возросли расходы на здравоохранение – с 6750 до 21401 руб / человек в год.

Такие положительные социальные сдвиги не могли не отразиться на состоянии здоровья населения и в частности на уровне общей смертности и смертности от социально значимых заболеваний (табл. 2).

Таблица 2. Динамика общей смертности и смертности от социально значимых заболеваний в Тульской области.

Наименование причин смертности	Показатели смертности на 100 тыс. населения в указанные годы:							2019± к 2013, %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Общая смертность	1740,0	1713,1	1709,7	1697,7	1651,9	1619,3	1586,0	-8,9
Система кровообращения	877,8	738,8	720,8	720,1	749,4	666,2	683,9	-22,1
Злокачественные новообразования	269,5	268,0	261,4	260,4	262,8	269,1	254,7	-5,5
Туберкулёз	11,3	9,7	7,9	6,9	4,7	4,0	3,8	-66,30

Из данных таблицы 2 видно, что за анализируемый период все показатели смертности снизились. Наибольшее снижение смертности наблюдалось при заболеваниях системы кровообращения и при туберкулёзе (-22,1% и -66,3% соответственно). Меньшее снижение претерпели показатели общей смертности и показатели смертности при злокачественных новообразованиях (соответственно -8,9% и -5,5%).

Результаты изучения корреляционных связей между динамиками показателей смертности населения и социально-экономических характеристик Тульской области представлены в таблице 3.

Наиболее выраженная и достоверная корреляция отмечена между динамикой показателей общей смертности населения, смертности при туберкулёзе и сдвигами в изученных социально-экономических характеристиках Тульской области.

Общая смертность и смертность при туберкулёзе прогрессивно уменьшались по мере снижения алкоголизации и наркотизации населения, а также снижения безработицы. Коэффициенты корреляции между величинами этих факторов были положительными, высокими и достоверными: **$r=+0,85$ - $+0,98$ при $p=0,02$ - $0,0002$.**

Рост экономического благополучия населения (увеличение денежных доходов и улучшение жилищных условий) способствовали снижению общей смертности и смертности от туберкулёза. Коэффициенты корреляции между этими явлениями были обратными, высокими и колебались от **$-0,80$ до $-0,97$** при вероятности ошибки от **$0,04$ до $0,0009$.**

Достоверная, обратная и высокая корреляция показателей смертности от заболеваний системы кровообращения была отмечена с показателями роста денежных доходов и улучшения жилищных условий населения (**$r= -0,85$ при $p=0,02$ и $r= -0,78$**

при $p=0,05$ соответственно) и приближалась к таковой при снижении алкоголизации населения ($r=+0,69$ при $p=0,09$). Кор-

реляция с другими факторами также прослеживалась (r от 0,58 до 0,69), но не достигала достоверных значений.

Таблица 3. Корреляция динамики показателей смертности и социально-экономических характеристик Тульской области в 2013-2019 годах.

Причины смертности	Коэффициенты корреляции (r) показателей смертности с указанными социальными факторами и их достоверность (p):					
	Алкоголизация	Наркомания	Безработица	Денежные доходы	Жилплощадь	Расходы на здравоохранение
Общая смертность	$r=+0,98$ $p=0,0002$	$r=+0,96$ $p=0,001$	$r=+0,95$ $p=0,002$	$r=-0,80$ $p=0,04$	$r=-0,98$ $p=0,0002$	$r=-0,83$ $p=0,03$
Болезни системы кровообращения	$r=+0,69$ $p=0,09$	$r=+0,58$ $p=0,18$	$r=+0,61$ $p=0,16$	$r=-0,85$ $p=0,02$	$r=-0,78$ $p=0,05$	$r=-0,62$ $p=0,15$
Злокачественные новообразования	$r=+0,54$ $p=0,22$	$r=+0,44$ $p=0,34$	$r=+0,39$ $p=0,40$	$r=-0,67$ $p=0,11$	$r=-0,56$ $p=0,21$	$r=-0,31$ $p=0,21$
Туберкулёз	$r=+0,92$ $p=0,007$	$r=+0,85$ $p=0,02$	$r=+0,87$ $p=0,02$	$r=-0,97$ $p=0,0009$	$r=-0,94$ $p=0,003$	$r=-0,65$ $p=0,13$

При злокачественных новообразованиях также наблюдалась коррелятивная связь показателей смертности с показателями социальных характеристик, но достоверной их значимости ни в одном случае не отмечено (r от 0,39 до 0,67 при p от 0,11 до 0,40).

Отдельно хотелось бы обсудить влияние увеличения расходов на здравоохранение на смертность населения. При изученных патологиях (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, туберкулёз) корреляционная связь средней степени между этими показателями прослеживалась (r от 0,39 до 0,67), но коэффициенты корреляции не имели достоверной значимости. Однако, складываясь вместе, они оказали существенное и статистически значимое влияние на снижение общей смертности населения, т.е. на 8,9% (табл. 2), обратный коэффициент корреляции равнялся 0,83 при вероятности ошибки 0,03 (табл. 3).

Выводы

1. Улучшение ряда социально-экономических характеристик Тульской области (снижение алкоголизации, наркотизации и безработицы среди населения, рост среднедушевых денежных доходов, улучшение жилищных условий, увеличение расходов на здравоохранение) способствовало снижению общей смертности населения и смертности от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований и туберкулёза.

2. Наиболее выраженная и достоверная корреляция отмечена между улучшением социально-экономических характеристик и снижением общей смертности населения и смертности от туберкулёза.

3. При болезнях системы кровообращения высокая и достоверная корреляция показателей смертности отмечена с показателями роста денежных доходов, улучшения жилищных условий населения, корреляция с другими факторами также имела место, но не достигала достоверных значений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нечаева О.Б. Социально значимые инфекционные заболевания, представляющие биологическую угрозу населению России. Туберкулёз и болезни легких. 2019. №97(11). С. 7-17.

2. Онлайн-калькулятор для расчёта статистических показателей. <https://medstatistic.ru/calculators.html> (дата обращения 03.01.2022).
3. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 (с изменениями от 31.01.2020) «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих». URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 15.01.2022).
4. Тульский статистический ежегодник. 2017: Статистический сборник / Туластат. Тула, 2018.333с.
5. Тульский статистический ежегодник. 2018: Статистический сборник / Туластат. Тула, 2019.294с.
6. Тульский статистический ежегодник. 2020: Статистический сборник / Туластат. Тула, 2021.276с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Nechaeva O.B. Social'no znachimye infekcionnye zabolevanija, predstavljajushhie biologicheskiju ugrozu naseleniju Rossii. Tuberkulez i bolezni legkih. 2019. №97(11). S. 7-17.
2. Onlajn-kal'kuljator dlja raschjota statisticheskikh pokazatelej. <https://medstatistic.ru/calculators.html> (data obrashhenija 03.01.2022).
3. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 01.12.2004 N 715 (s izmenenijami ot 31.01.2020) «Ob utverzhenii perechnja social'no znachimyh zabolevanij i perechnja zabolevanij, predstavljajushhijh opasnost' dlja okruzhajushhijh». URL: <http://www.consultant.ru> (data obrashhenija 15.01.2022).
4. Tul'skij statisticheskij ezhegodnik. 2017: Statisticheskij sbornik / Tulastat. Tula, 2018 333 s.
5. Tul'skij statisticheskij ezhegodnik. 2018: Statisticheskij sbornik / Tulastat. Tula, 2019. 294 s.
6. Tul'skij statisticheskij ezhegodnik. 2020: Statisticheskij sbornik / Tulastat. Tula, 2021. 276 s.

Поступила в редакцию 15.05.2022.

Принята к публикации 19.05.2022.

Для цитирования:

Фролов В.К., Игнатькова А.С., Старченкова Ю.Е. Влияние социально-экономических факторов на общую смертность и смертность от социально значимых болезней населения Тульской области // Гуманитарный научный вестник. 2022. №5. С. 79-83. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Frolov.pdf>